

LA MOVILIZACIÓN CAMPESINA FRENTE AL PROCESO DESAMORTIZADOR: VILLANUEVA DE SAN CARLOS (1769-1908)¹

ÁNGEL RAMÓN DEL VALLE CALZADO*

Resumen

En este artículo se analiza, en una perspectiva micro, un caso concreto pero sumamente significativo de movilización campesina, que enlaza la política agraria ilustrada con la liberal. En la segunda mitad del XVIII la política ilustrada facilitó la creación de una nueva población, Villanueva de San Carlos, donde se instaló una pequeña comunidad de campesinos, que recibió a cambio de la cesión del dominio útil una importante porción de tierras. Pero en 1841 la administración liberal las vendió en la desamortización y el nuevo propietario y sus herederos intentaron el desahucio de los campesinos asentados allí por los ilustrados, lo que supuso el inicio de un proceso de lucha campesina, que se llevó a cabo principalmente en los tribunales y cuya sentencia definitiva a favor del pueblo no llegó tras recorrer todas las instancias posibles hasta 1908.

Este caso es sumamente interesante pues nos permite evaluar las diferencias entre la política ilustrada y liberal a la hora de facilitar el acceso a la propiedad de la tierra a diferentes grupos sociales pero, sobre todo, las respuestas del campesinado ante los cambios que se producen a partir de la introducción de las reformas liberales en el campo, poniendo en duda la visión tradicional de un campesinado resignado y pasivo. Veremos como la actuación de la comunidad rural y campesina de esta Villa no responde a estos parámetros de inmovilismo.

Palabras clave

Desamortización, Villanueva de San Carlos, derechos de propiedad, conflicto social, movilización campesina.

* Universidad de Castilla-La Mancha.

¹ El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación: “Familia, curso de vida y reproducción social en la España centro-meridional, 1700-1860”, referencia HAR2010-21325-C05-03, del que es Investigador Principal Francisco García González y ha sido posible gracias a la financiación concedida por el Ministerio de Economía y Competitividad.